

ЭТИКА МЕЖДУ ПЕРСОНАЛОМ ОТЕЛЯ И КЛИЕНТАМИ.

Студентка :СамГИИЯ

Ахмадова Рушана

Научный руководитель :**Ахророва Амира**

***Аннотация:** Продажа любого сервиса, включая гостиничные услуги, отличается от продажи товаров в первую очередь, что услуга неразделяется от сотрудников, которые его предоставляет. Вот почему бизнес отеля окупает особое внимание на обслуживание клиентов. Все сотрудники, особенно тех, кто занимаются клиентом на регулярной основе, специально обучены. Они могут заниматься различными клиентами, говорить по телефону, слышать жалобы и многое другое. Будет научен. Подробные руководящие принципы будут разработаны для каждой категории персонала (приемная, бармен, официанты).*

***Ключевые слова:** обслуживание, гостиничная промышленность, сотрудники отеля, этика, менеджер, качество обслуживания, система отеля.*

Введение Услуги гостеприимства, в отличие от продажи товаров, имеют несколько уникальных характеристик. Прежде всего, он отличается от источника и объекта службы. Услуга предоставляется одному человеку другим человеком или фирмой его сотрудниками. Вот почему услуга больше сообщается об общении, отношениях и психологии, чем продукт. Особое внимание уделяется появлению персонала отеля. Они должны носить специальную форму. Существует только один уникальный продукт, который каждый нуждается, и этот продукт не может быть продан в любом месте в обслуживающей промышленности или в бизнесе в целом. Уважайте имя этого продукта. Сервис - это процесс, который имеет место между клиентом и сервисным или организацией, он глубоко личный и даже несколько конфиденциальных. Потребляется на время обслуживания. Если покупатель не удовлетворен продуктом, он может изменить его или возвращать деньги; Невозможно сделать это с помощью службы. Часто вы не можете объективно

обслуживать обслуживание клиентов, служба хороши или плохая, единственный критерий работает, нравится ли ему или нет. Расстроенный клиент не жалуется, в большинстве случаев только изменяет отель. Разочарование не является оценкой физического качества обслуживания, это сравнение ожиданий и полученных впечатлений. Качество обслуживания - это прежде всего сообщение общения или отношения. В этом случае форма сотрудников, которые не справляются с клиентами, должны отличаться от формы сотрудников, которые не имеют дело с клиентами. Это упрощает контролировать сотрудников. Единица должна быть чистой, без пятен, гладких и всех кнопок на месте.

Материалы и методы, у которых должен быть система удовлетворенности клиентов. Источники информации для такой системы являются следующими. Слежения. Менеджеры на всех уровнях должны быть на высшем уровне знаков неудовлетворительного обслуживания. Такие признаки включают очереди, длительные жесткие данные о клиенте, безразличие сотрудников клиентам, не выполняет обещания клиентов и т. Д. входит. В дополнение к наблюдениям менеджеров инспектор время от времени должен быть отправлен в отель, который в виде обычного клиента должен заниматься всеми услугами отеля и информировать управление гостиницу о его наблюдениях. Обзор гостей. Опросы обычно пронумерованы. Заполненные вопросники собраны сотрудниками отеля, а затем обрабатываются отдел маркетинга. Жалобы клиентов тщательно обработаны и принимаются соответствующие меры для улучшения качества предоставляемых услуг и повышения удовлетворенности клиентов. Сотрудники, которые могут подать жалобу, должны быть указаны на том, как справиться с недовольными клиентами. Вот некоторые издержки из этого руководства: внимательно слушайте жалобу на недовольство клиента, любая жалоба является, прежде всего, полезная информация, которая может помочь улучшить уровень обслуживания; Держите недовольный клиент из такто, чтобы другие клиенты не слышали; Экспресс-сочувствие и готовность

помочь; Позвольте клиенту выразить свои проблемы, не прерываются, или он или она начнет; Не согласны или не согласны с клиентом и не пытаетесь оправдать себя для любой внешней причины; Не спешат признает вину отеля - она может привести к тому, что клиент подает иск, перейти в суд и вызывал другие неудобства; Благодарим клиента за внимание уделять проблеме; Решите проблему быстро, если вы не можете решить проблему самостоятельно, свяжитесь с старшим менеджером; Если клиент жалуется на менеджера от сотрудника, менеджер не должен попасть в сотрудничество перед клиентом. Кстати, в большинстве случаев жалоба не является объективной, и сотрудник заслуживает поддержки, а не выговор. Правила процедур норм и правила бизнес-этикета основаны на общепринятых нормах общей гражданской этики, но бизнес-сектор делает их корректировки: официальный статус людей, с которыми они общаются, а не гендерные и возраста. Например, рабочий этикет не имеет значения, с которым мы приветствуем (мужчина или женщины, старые или молодые), и не имеет значения, с кем вы приветствуете (пожилой мужчина или женщина), еще важная вещь - статус. В отличие от Civic Etickete, подчинение в работе этикетки построено по принципу работы, а не по возрасту и поду. Жалобы. Связь, как правило, начинается с решения. Апелляции имеют культурную и социальную значимость. Исторически русский, как можно по-другому, как малыша, мадам, Мадеайзель, французская леди, Леди, мисс, английский джентльмен и т. Д.). Ссылка использовала «товарищ», который назывался человеком независимо от гендерного вопроса, и может быть использована и без их фамилия, оккупации, карьеры (Директор товарища, товарищ академик) и без них («Дорогие друзья!»). Среди общих правил, созданных для сотрудников: • О персонал должен был всегда быть готов помочь клиенту, если это необходимо; • Отель Hotel имеет право спорить с гостем; • Уважение, должен быть вежливо, не поднимите его голос, не считают недовольны, даже если клиент четко делает что-то неправильное; • иметь возможность предоставлять клиента полную то, что неприятный новости, например, должен

[3] Schwepker Jr, C. H., & Hartline, M. D. (2005). Управление этическим климатом сотрудников службы контактов с клиентами. Журнал исследований, 7 (4), 377-397